

KONSEP DASAR MATEMATIKA FONDASI UNTUK BERPIKIR LOGIS

Khotna Sofiyah, S.Pd , Serli Marlina, Mutia huznaida Harahap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

Email: khotna Sofiyah @ wusyahada.ac.id

Marlinaserlihrp@gmail.com, Mutiahusnaidah@gmail.com

ABSTRAK

Matematika adalah disiplin ilmu yang menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artikel ini membahas konsep dasar matematika yang berfungsi sebagai fondasi untuk berpikir logis, seperti bilangan, operasi dasar, logika matematika, himpunan, dan hubungan antar variabel. Dengan memahami konsep-konsep ini, seseorang dapat meningkatkan kemampuan analitis, problem solving, dan berpikir kritis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang profesional. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya matematika sebagai alat untuk memahami pola, struktur, dan hubungan di berbagai konteks, mulai dari sains hingga ekonomi. Penekanan diberikan pada pendekatan yang sederhana dan aplikatif, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang dapat memahami dan mengaplikasikan konsep dasar matematika secara efektif.

Kata Kunci: Konsep Dasar Matematika, Berpikir Logis, Bilangan

ABSTRACT:

Mathematics is a scientific discipline that is the basis for the development of science and technology. This article discusses basic mathematical concepts that serve as a foundation for logical thinking, such as numbers, basic operations, mathematical logic, sets, and relationships between variables. By understanding these concepts, a person can improve analytical, problem solving and critical thinking skills needed in everyday life and in the professional field. In addition, this article also highlights the importance of mathematics as a tool for understanding patterns, structures and relationships in various contexts, from science to economics. Emphasis is placed on a simple and applicable approach, so that readers from various backgrounds can understand and apply basic mathematical concepts effectively.

Keywords: Basic Mathematical Concepts, Logical Thinking, Numbers

PENDAHULUAN

Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang telah berkembang sejak peradaban manusia pertama kali mulai mencatat dan menghitung. Sebagai bahasa universal, matematika tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghitung dan

mengukur, tetapi juga sebagai cara untuk memahami pola, struktur, dan hubungan yang terjadi di dunia. Konsep dasar matematika menjadi landasan untuk hampir semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan teknologi. Tanpa fondasi matematika yang kuat, pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi akan terhambat. Pentingnya memahami konsep dasar matematika terletak pada kemampuan matematika untuk melatih pola pikir logis dan sistematis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan matematika untuk berbagai aktivitas, seperti mengatur anggaran, membaca waktu, menghitung jarak, atau bahkan memprediksi hasil dalam berbagai situasi. Lebih jauh, dalam dunia profesional, matematika menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan analisis data.

Artikel ini berfokus pada pengenalan dan pemahaman konsep dasar matematika, seperti bilangan, operasi matematika, logika, himpunan, dan hubungan antar variabel. Pembahasan konsep-konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga untuk menunjukkan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Misalnya, pemahaman tentang bilangan dan operasi dasar dapat membantu seseorang mengelola keuangan dengan lebih baik, sedangkan logika matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks secara sistematis¹

Dengan memahami konsep dasar matematika, individu tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Oleh karena itu, mempelajari konsep dasar matematika bukan hanya tentang belajar angka dan rumus, tetapi juga tentang membangun fondasi berpikir yang kokoh dan kemampuan untuk memahami dunia secara lebih mendalam. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut secara sederhana, namun mendalam, sehingga dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

¹ Widia, "Pengaruh Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Terhadap Pemahaman Konsep Dan Berpikir Logis Siswa", *Jurnal :Edukasia*, Vol.1, No.2, 2019, Hlm.67

Konsep dasar matematika memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama dari konsep dasar matematika: Fondasi Berpikir Logis dan Sistematis Matematika melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Setiap proses matematis melibatkan langkah-langkah yang terstruktur, sehingga membantu individu memahami masalah secara bertahap dan menyelesaikannya dengan cara yang efisien. Logika matematika, misalnya, menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang rasional dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan Kemampuan Problem Solving Konsep-konsep dasar matematika, seperti bilangan dan operasi, digunakan untuk menyelesaikan masalah praktis. Kemampuan ini sangat penting dalam situasi nyata, seperti mengatur anggaran rumah tangga, merencanakan perjalanan, atau menyelesaikan konflik melalui analisis yang rasional.

Aplikasi di Berbagai Bidang Ilmu Pengetahuan Matematika adalah "bahasa" yang digunakan untuk menjelaskan fenomena di berbagai bidang ilmu, termasuk: Fisika: Untuk memahami gerakan, energi, dan gaya. Kimia: Dalam penghitungan konsentrasi dan reaksi kimia. Ekonomi: Untuk analisis data keuangan, peramalan, dan optimasi. Biologi: Dalam memodelkan populasi atau pertumbuhan sel Matematika menyediakan alat analitis yang memungkinkan ilmuwan dan profesional untuk menemukan solusi inovatif dan membuat prediksi yang akurat. Mendukung Penguasaan Teknologi Teknologi modern tidak dapat dipisahkan dari matematika. Komputer, algoritma, dan aplikasi digital bergantung pada konsep-konsep seperti logika, aljabar, dan geometri. Pemrograman, misalnya, mengandalkan dasar-dasar logika dan hubungan variabel.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis konsep dasar matematika serta perannya dalam membangun kemampuan berpikir logis dan sistematis. Metode ini bertujuan untuk

² Utami, "Kemampuan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika", *Jurnal : Ilmiah*, Vol.2, No.1, 2020, Hlm.32

memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep dasar matematika diajarkan, dipahami, dan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan Pendekatan Penelitian Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjek penelitian terhadap konsep dasar matematika. Penelitian ini menekankan eksplorasi makna dari data yang dikumpulkan daripada pengujian hipotesis.

Sumber Data Data Primer: Wawancara mendalam dengan pendidik, mahasiswa, dan profesional dari berbagai bidang untuk memahami pandangan mereka tentang konsep dasar matematika dan perannya. Data Sekunder: Literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan artikel tentang matematika dasar, logika, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Teknik Pengumpulan Data Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara dilakukan dengan panduan yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut dari jawaban responden. Observasi Partisipatif: Melakukan pengamatan terhadap metode pengajaran matematika di kelas atau lokakarya pendidikan. Studi Dokumentasi: Menelaah dokumen seperti modul pembelajaran, buku teks, atau artikel ilmiah untuk mendukung analisis.

Analisis Data Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang meliputi langkah-langkah berikut Pengkodean Data: Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Kategorisasi Tema: Mengelompokkan data berdasarkan kategori relevan seperti "pemahaman bilangan," "operasi matematika dasar," atau "logika berpikir." Interpretasi Data: Menjelaskan hubungan antara tema-tema tersebut untuk mengungkap peran dan manfaat konsep dasar matematika Validasi Data Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi).

Selain itu, dilakukan member checking dengan meminta responden meninjau hasil interpretasi peneliti untuk memastikan keakuratan Batasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan subjek, yang difokuskan pada kelompok tertentu seperti mahasiswa dan pendidik. Selain itu, hasil penelitian lebih bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk

digeneralisasikan secara luas. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya konsep dasar matematika serta cara efektif untuk mempelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan

PEMBAHASAN

Pengertian Konsep Dasar Matematika Fondasi Untuk Berpikir Logis

Konsep dasar matematika mengacu pada elemen-elemen fundamental yang menjadi inti dari ilmu matematika. Elemen-elemen ini mencakup prinsip, teori, aturan, dan metode yang membentuk landasan bagi pemahaman lebih lanjut tentang matematika. Sebagai "bahasa universal," matematika memainkan peran penting dalam membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Makna Konsep Dasar Matematika Konsep dasar matematika mencakup bilangan, operasi dasar, aljabar, geometri, himpunan, logika, dan hubungan antar variabel. Elemen-elemen ini merupakan alat yang memungkinkan kita memahami berbagai fenomena di alam, menyelesaikan masalah, dan membuat prediksi. Lebih dari sekadar angka dan simbol, matematika adalah cara berpikir yang menekankan struktur, pola, dan hubungan.

Matematika tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk menghitung atau mengukur, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Dalam matematika, setiap langkah atau proses penyelesaian harus didasarkan pada logika yang jelas dan valid. Oleh karena itu, matematika menjadi dasar untuk pengembangan berpikir logis yang sistematis dan rasional. Komponen Utama dalam Konsep Dasar Matematika Bilangan dan Operasi Bilangan adalah inti dari matematika. Konsep bilangan mencakup bilangan asli, bulat, rasional, irasional, dan kompleks. Operasi dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, merupakan alat untuk memahami hubungan antara bilangan.³

³ Saputra, "Perkembangan Berpikir Matematis Pada Anak Usia Sekolah Dasar", *Jurnal : Edukasi*, Vol.1, No.2, 2020, Hlm.78

Logika Matematika Logika adalah dasar dari semua proses matematis. Melalui logika, kita belajar membuat argumen yang valid, menarik kesimpulan dari premis tertentu, dan membedakan antara fakta dan asumsi. Himpunan dan Relasi Konsep himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek atau elemen yang memiliki karakteristik serupa. Relasi antar himpunan memberikan wawasan tentang bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan. Geometri Geometri melibatkan studi tentang bentuk, ukuran, dan sifat ruang. Konsep geometri membantu kita memahami dimensi, posisi, dan hubungan antar objek fisik di dunia nyata. Aljabar Aljabar memperkenalkan penggunaan simbol untuk merepresentasikan bilangan dan hubungan. Konsep ini memungkinkan kita menyelesaikan persamaan, memahami fungsi, dan menganalisis perubahan

Statistika dan Probabilita Cabang ini berhubungan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Probabilitas membantu kita memahami peluang atau kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Mengapa Konsep Dasar Matematika Penting untuk Berpikir Logis Berpikir logis adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional berdasarkan fakta dan bukti. Konsep dasar matematika membantu mengasah keterampilan ini melalui Struktur Pemikiran Sistematis: Proses matematis melibatkan langkah-langkah yang terorganisasi, sehingga membiasakan seseorang berpikir secara sistematis.

Pemecahan Masalah: Dalam matematika, setiap masalah memiliki pendekatan yang logis untuk menemukan solusi. Ini melatih kemampuan analitis untuk menyelesaikan masalah di berbagai situasi. Pembuatan Keputusan: Melalui analisis matematis, individu dapat menilai berbagai opsi dan memilih yang paling optimal berdasarkan data yang ada. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-Hari Manajemen Keuangan: Memahami konsep dasar seperti bilangan dan operasi membantu individu mengelola anggaran, menghitung bunga, atau melakukan investasi. Pemecahan Masalah Praktis: Dari menentukan rute perjalanan tercepat hingga mengukur luas ruangan, matematika menjadi alat untuk menyelesaikan tantangan sehari-hari. Pendidikan dan Karier:

Matematika adalah dasar dari banyak bidang ilmu, seperti teknik, ekonomi, teknologi informasi, dan sains. Konsep dasar matematika bukan hanya kumpulan

aturan dan rumus, tetapi juga cara untuk melatih otak berpikir logis, kritis, dan kreatif. Pemahaman konsep ini memungkinkan individu tidak hanya menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah teknis, tetapi juga dalam mengambil keputusan rasional di berbagai aspek kehidupan. Sebagai fondasi berpikir logis, matematika memberikan landasan yang kuat untuk memahami dunia secara lebih terstruktur dan mendalam.

Tujuan Konsep Dasar Matematika Fondasi Untuk Berpikir Logis

Konsep dasar matematika memiliki tujuan yang mendalam dan luas, baik dalam konteks pendidikan, pengembangan diri, maupun aplikasi praktis di berbagai bidang. Sebagai fondasi berpikir logis, konsep dasar ini dirancang untuk membentuk pola pikir yang sistematis, kritis, dan rasional yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga tantangan profesional. Berikut penjelasan mengenai tujuan utama dari konsep dasar matematika Mengembangkan Kemampuan Berpikir Logis dan Sistematis Salah satu tujuan utama dari konsep dasar matematika adalah melatih individu untuk berpikir secara logis. Dalam matematika, setiap proses atau langkah memiliki dasar yang jelas dan dapat dijelaskan secara rasional.

Logis: Individu diajak untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis yang valid. Sistematis: Proses penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, mulai dari memahami masalah, merancang solusi, hingga mengaplikasikan metode yang tepat. Kemampuan berpikir logis dan sistematis ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah kompleks di berbagai bidang kehidupan. Membentuk Dasar Pemahaman Matematika Lanjutan Konsep dasar matematika merupakan pijakan awal untuk memahami cabang-cabang matematika yang lebih kompleks, seperti aljabar, kalkulus, statistika, dan geometri. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap dasar-dasar matematika, pembelajaran di tingkat lanjut menjadi sulit. Contoh: Pemahaman tentang bilangan dan operasi menjadi dasar untuk memahami persamaan aljabar.⁴

⁴ Nurhadia, "Pentingnya Pemahaman Konsep Dasar Matematika Dalam Pembelajaran Matematika", *Jurnal : Pendidikan*, Vol.3, No.1, 2021, Hlm.90

Dengan tujuan ini, matematika menjadi alat untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang lebih luas dan mendalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah (Problem-Solving) Matematika membantu individu untuk mengenali pola, menganalisis hubungan, dan membuat prediksi yang akurat. Hal ini sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Contoh Praktis: Mengatur anggaran rumah tangga, menghitung luas ruangan, atau menganalisis data untuk pengambilan keputusan Kemampuan pemecahan masalah yang dilatih melalui matematika juga dapat diterapkan dalam konteks lain, seperti memecahkan konflik, merancang strategi, atau mengelola proyek. Mendorong Berpikir Kritis dan Analitis Melalui matematika, individu dilatih untuk mengevaluasi informasi, membedakan fakta dari opini, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Berpikir Kritis: Mengajarkan individu untuk mempertanyakan asumsi dan menguji validitas argumen.

Berpikir Analitis: Membantu dalam memahami masalah secara menyeluruh dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dianalisis. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang penuh dengan informasi dan pilihan kompleks Meningkatkan Kemampuan Kuantitatif untuk Aplikasi Praktis Konsep dasar matematika memungkinkan individu untuk memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari, seperti: Menghitung uang, bunga bank, atau pajak. Membaca grafik atau tabel. Memahami probabilitas dalam pengambilan keputusan.

Tujuan ini membantu individu menjadi lebih mandiri dan efisien dalam mengelola aspek-aspek praktis kehidupan Membangun Dasar untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sebagai fondasi sains, matematika memungkinkan pengembangan teknologi dan inovasi. Banyak alat dan teknologi modern, seperti komputer, algoritma, dan kecerdasan buatan, didasarkan pada prinsip-prinsip matematika dasar. Contoh: Geometri menjadi dasar untuk desain grafis, sementara aljabar digunakan dalam pemrograman komputer. Tujuan ini menjadikan matematika sebagai "bahasa" universal yang menghubungkan berbagai disiplin

ilmu Menumbuhkan Kreativitas dan Kemampuan Berinovasi Matematika sering dianggap sebagai ilmu yang kaku, tetapi di balik itu terdapat ruang yang luas untuk kreativitas.

Fungsi Konsep Dasar Matematika Fondasi Untuk Berpikir Logis

Konsep dasar matematika berfungsi sebagai alat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan analitis. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada lingkup akademik, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah uraian mendalam mengenai fungsi-fungsi utama konsep dasar matematika Sebagai Alat Berpikir Logis dan Sistematis Matematika memberikan kerangka kerja untuk berpikir logis. Setiap langkah dalam matematika harus didasarkan pada argumen yang valid, sehingga melatih individu untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari premis yang diberikan Logika: Membantu individu memahami hubungan sebab-akibat dan menghindari kesalahan dalam penalaran. Sistematis: Proses penyelesaian masalah matematis mengajarkan langkah-langkah terstruktur, mulai dari memahami masalah, merumuskan solusi, hingga memeriksa hasil. Fungsi ini relevan dalam berbagai konteks, seperti pengambilan keputusan, analisis data, dan perencanaan strategis.

Membantu Pemecahan Masalah (Problem-Solving) Salah satu fungsi utama konsep dasar matematika adalah memberikan alat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Melalui latihan dalam matematika, individu dilatih untuk Mengidentifikasi masalah. Menganalisis berbagai kemungkinan solusi. Memilih pendekatan yang paling efisien dan efektif. Contoh: Dalam kehidupan sehari-hari, matematika membantu seseorang menghitung anggaran, memprediksi hasil investasi, atau mengukur bahan yang diperlukan untuk proyek rumah tangga. Sebagai Dasar untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Matematika merupakan bahasa universal yang digunakan dalam hampir semua cabang ilmu pengetahuan. Konsep dasar matematika seperti bilangan, fungsi, dan logika adalah elemen fundamental dalam Fisika: Untuk mempelajari gerak, energi, dan gelombang.

Kimia: Dalam perhitungan konsentrasi reaksi dan massa molar. Biologi: Untuk memodelkan populasi dan analisis genetik. Teknologi Informasi: Dalam

algoritma, enkripsi data, dan analisis perangkat lunak. Fungsi ini menjadikan matematika sebagai dasar dari inovasi teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Analitis Matematika melatih individu untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Fungsi ini membantu seseorang untuk Membandingkan data secara objektif. Membuat kesimpulan berdasarkan fakta Mendeteksi bias atau ketidakkonsistenan dalam argumen. Dalam era informasi yang penuh dengan data, kemampuan ini menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam memahami atau menyebarkan informasi.

Membantu Pengelolaan dan Analisis Data Statistika, salah satu cabang matematika, memungkinkan individu untuk mengolah dan menganalisis data secara sistematis. Fungsi ini sangat penting dalam berbagai konteks, seperti Bisnis: Untuk menganalisis tren pasar dan membuat keputusan strategis. Kesehatan: Dalam penelitian klinis dan analisis epidemiologi. Pendidikan: Untuk mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan. Melalui fungsi ini, matematika membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang didasarkan pada bukti yang kuat Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Meski sering dianggap sebagai ilmu eksak, matematika juga mendorong kreativitas. Dengan memahami konsep dasar matematika, seseorang dapat: Menemukan pola dan hubungan baru di dunia sekitar.

Menciptakan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Mengembangkan metode baru untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh: Dalam desain grafis, konsep geometri digunakan untuk menciptakan karya seni yang simetris dan estetis. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Dalam kehidupan modern, pengambilan keputusan yang baik sering kali bergantung pada data. Matematika memberikan alat untuk: Menganalisis risiko dan manfaat dari berbagai pilihan. Menghitung peluang atau probabilitas hasil tertentu. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Fungsi ini membantu individu atau organisasi membuat keputusan yang lebih rasional dan efektif.⁵

⁵ Hadibuan, "Urgensi Pengenalan Bahasa Ekspresif Dan Berhitung Pada Anak Usia Dini", *Jurnal : Care*, Vol.3, No.1, 2020, Hlm.43

KESIMPULAN

Konsep dasar matematika merupakan elemen fundamental yang menjadi fondasi untuk membangun kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Konsep ini mencakup berbagai prinsip dan metode, seperti bilangan, operasi matematika dasar, logika, geometri, aljabar, dan statistika. Semua elemen ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dan menyelesaikan masalah di berbagai aspek kehidupan. Matematika tidak hanya membantu individu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang rasional, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memahami hubungan pola, struktur, dan hubungan dalam dunia nyata. Sebagai "bahasa universal," matematika memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung komunikasi ilmiah lintas budaya. Dengan mempelajari konsep dasar matematika, individu tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir logis yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga tantangan kompleks di era modern. Oleh karena itu, konsep dasar matematika bukan sekadar alat perhitungan, melainkan pilar penting dalam pembentukan pola pikir yang rasional, kritis, dan analitis.

DAFTAR PUSTAKA

- Widia, 2019, "Pengaruh Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Terhadap Pemahaman Konsep Dan Berpikir Logis Siswa", *Jurnal :Edukasia*,Vol.1,No.2
- Utami, 2020, "Kemampuan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika",*Jurnal : Ilmiah*, Vol.2, No.1
- Saputra, 2020, "Perkembangan Berpikir Matematis Pada Anak Usia Sekolah Dasar", *Jurnal : Edukasi*,Vol.1,No.2
- Nurhadia, 2020, "Pentingnya Pemahaman Konsep Dasar Matematika Dalam Pembelajaran Matematika", *Jurnal : Pendidikan*,Vol.3,No.1
- Hadibuan, 2020, "Urgensi Pengenalan Bahasa Ekspresif Dan Berhitung Pada Anak Usia Dini",*Jurnal : Care*,Vol.3,No.1